

yaqin tillarning yarmidan ko'pi yo'qolish xavfi ostida. Bu tillarning saqlanib qolishi bevosita o'sha xalq madaniyatining yashab qolishiga bog'liq.

Xulosa qilib aytganda, madaniyat va tilning o'zaro ta'siri — bu doimiy harakatdagi murakkab va tizimli jarayondir. Globalizatsiya tilni ham, madaniyatni ham o'zgartiradi, biroq bu o'zgarishlar xalqning ichki madaniy filtrlari orqali qayta ishlanadi. Til transformatsiyasi — bu tilning o'lishi emas, balki uning yangi ehtiyojlarga moslashishidir. Milliy tilning fundamentini saqlagan holda, uning zamonaviy va funksional imkoniyatlarini kengaytirish jamiyatning intellektual va madaniy salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.Sodiqov A. Til va madaniyat: lingvokulturologik tadqiqotlar. Toshkent: Akademnashr, 2019. – 280 b.
- 2.Crystal D. English as a Global Language. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. – 212 p.
- 3.Karaulov Yu. N. Yazik i lichnost. Moskva: Nauka, 2010. – 264 s.
- 4.Pennycook A. Global Englishes and Transcultural Flows. London: Routledge, 2007. – 192 p.
- 5.Appadurai A. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996. – 229 p.
- 6.Yo'ldoshev M. Badiiy matnning lingvopoetik tahlili. Toshkent: Fan, 2012. – 180 b
- 7.Humboldt W. On Language. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. – 296p.
- 8.Wierzbicka A. Semantics, Culture, and Cognition. Oxford: Oxford University Press, 1992. – 496 p.

GLOBALLASHUV SHAROITIDA TIL VA MADANIYAT O'ZGARISHI

Hakimova Bibimaryam Sardorbek qizi,

Andijon davlat chet tillari instituti

Filologiya va tillarni o'qitish (ingliz tili) yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Tel.: +998934163389

E-mail: khakimovamaryam31@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20455614>

Annotatsiya. ushbu maqolada globallashuv jarayonining til va madaniyatga ko'rsatadigan ta'siri ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Maqolada ingliz tilining xalqaro "lingua franca" sifatidagi o'rni, raqamli texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlarning til rivojiga ta'siri ko'rsatilgan. Shuningdek, lingvistik interferensiya, kod almashinuvi (code-switching) hamda "digital natives" avlodining kommunikativ xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot davomida globallashuvning ijobiy jihatlari bilan bir qatorda milliy til va madaniyatga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillar ham tahlil qilinadi. Maqolada milliy identitet, til va madaniy merosni saqlashning ahamiyati alohida ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: globallashuv, til, madaniyat, lingua franca, lingvistik interferensiya, kod almashinuvi, digital natives, raqamli texnologiyalar, madaniy identitet, ijtimoiy tarmoqlar.

Аннотация. в данной статье проводится научный анализ влияния глобализации на язык и культуру. В работе рассматривается роль английского языка как международного средства общения - "lingua franca", а также влияние цифровых технологий и социальных сетей на развитие языка. Особое внимание уделяется таким явлениям, как лингвистическая интерференция, кодовое переключение (code-switching) и коммуникативные особенности поколения "digital natives". В ходе исследования анализируются как положительные стороны глобализации, так и факторы, оказывающие негативное влияние на национальные языки и культуру. В статье подчеркивается важность сохранения национальной идентичности, языка и культурного наследия.

Ключевые слова: глобализация, язык, культура, lingua franca, лингвистическая интерференция, кодовое переключение, digital natives, цифровые технологии, культурная идентичность, социальные сети.

Annotation. this article provides a scientific analysis of the impact of globalization on language and culture. The study examines the role of English as an international means of communication, or “lingua franca,” as well as the influence of digital technologies and social media on language development. Special attention is given to such phenomena as linguistic interference, code-switching, and the communicative characteristics of the “digital natives” generation. The research analyzes both the positive aspects of globalization and the factors that negatively affect national languages and cultures. The article also emphasizes the importance of preserving national identity, language, and cultural heritage.

Key words: globalization, language, culture, lingua franca, linguistic interference, code-switching, digital natives, digital technologies, cultural identity, social media.

XXI asr globallashuv asri sifatida insoniyat taraqqiyotida boshqichni boshlab berdi. Bugungi kunda dunyoning barcha davlatlarida iqtisodiy, siyosiy, ilmiy va madaniy aloqalar sezilarli darajada kuchaydi. Ayniqsa, internet va raqamli texnologiyalarning rivojlanishi natijasida insonlar o'rtasidagi muloqot chegaralari sezilarli darajada qisqardi. Masalan, ijtimoiy tarmoqlar yordamida yoshu-katta insonlar sanoqli daqiqalarda dunyoning hohlagan burchagi bilan bog'lanish imkoniyatiga ega. Bu jarayon til va madaniyat sohasiga ham kuchli ta'sir ko'rsatmoqda.

Til jamiyatning asosiy aloqa vositasi bo'libgina qolmay, millatning ma'naviy boyligi va madaniy identitetini ifodalaydi. Globallashuv sharoitida ayrim tillarning xalqaro mavqei ortib borayotgan bo'lsa, ayrim milliy tillar esa asta-sekin yer yuzidan yo'qolib ketish xavfi ostida qolmoqda. Shu bilan birga, madaniyatlararo integratsiya kuchayib, yangi kommunikativ muhit shakllanmoqda.

Mazkur maqolada globallashuvning til va madaniyatga ko'rsatadigan ijobiy va salbiy ta'sirlari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi.

Globallashuv - xalqaro kommunikatsiyaning yanada oson bo'lishi va kengayishi uchun yana bir sabab bo'lib kelmoqda. Bugungi kunda ingliz tili xalqaro muloqot vositasi - “lingua franca”[1] sifatida keng foydalanilmoqda. Fan, texnologiya, biznes, diplomatiya va internet makonida ingliz tilining ustunligi boshqa tillarga ham ta'sir o'tkazmoqda

Natijada ko'plab tillarda inglizcha atamalar va iboralar faol ishlatila boshladi. Masalan: “online”, “blog”, “marketing”, “startup”, “streaming” kabi so'zlar ko'plab tillarga kirib kelgan. Bu hodisa lingvistik interferensiya deb ataladi.[2]

Shuningdek, hozirgi yoshlar nutqida kod almashinuvi (code-switching)[3] holati ham keng uchraydi. Ya'ni bir gap ichida ikki yoki undan ortiq tillardan foydalanish odati shakllanmoqda. Bu hodisaning asosiy sabablari ijtimoiy tarmoqlar, xususan, Tik tok va Instagram kabi onlayn platformalar sabab bo'lmoqda. Yoshlarning kundalik muloqotida ingliz va boshqa globall tillardagi iboralar, masalan: “okay”, “кринж”, “bro”, kabi so'zlar kundalik nutqda faol ishlatilmoqda.

Internet va ijtimoiy tarmoqlar yangi avlodning dunyoqarashi va tiliga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Bugungi yoshlar “digital natives”, ya'ni raqamli muhitda ulg'aygan avlod sifatida tavsiflanadi. Ushbu jarayonni amerikalik tadqiqotchi Mark Prenski tomonidan ilgari surilgan “digital natives” (raqamli avlod) tushunchasi orqali chuqurroq anglash mumkin.[4] Bu ularning muloqoti qisqa, tezkor va ko'pincha aralash tilda amalga oshiriladi degani.

Telegram, Instagram, TikTok va YouTube kabi platformalar global madaniyatning keng tarqalishida asosiy ro'lni o'ynamoqda. Natijada yoshlarning kiyinish uslubi, musiqiy didi, muloqot madaniyati va ona tilisini ishlatish odatlari o'zgarib bormoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda qisqartmalar, emojilar, “slang” va inglizcha jargonlarning keng qo'llanilishi tilning an'analar, qadriyatlarimiz hamda milliy me'yorlarimizga ham o'zini ta'sirini ko'rsatmoqda. Ayrim hollarda esa bu holat yozma savodxonlikning pasayishiga olib kelishi mumkin.

Globallashuv til va madaniyat rivojiga bir qator ijobiy imkoniyatlarni ham yaratmoqda:

- xalqlar o'rtasidagi madaniy almashinuv kuchaymoqda;

- xorijiy tillarni o‘rganish imkoniyatlari kengaymoqda;
- ilm-fan va innovatsiyalar tez tarqalmoqda;
- xalqaro ta’lim tizimlari rivojlanmoqda;
- dunyo xalqlari o‘rtasida o‘zaro tushunish kuchaymoqda.

Bugungi kunda internet orqali istalgan davlat madaniyati, adabiyoti va san’ati bilan tanishish mumkin. Bu esa insonlarning dunyoqarashini kengaytirishga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, globallashuv ayrim masalalarni ham yuzaga keltirmoqda. Eng katta muammolardan biri - kichik milliy tillarning yo‘qolib borishidir. UNESCO ma’lumotlariga ko‘ra, dunyodagi ko‘plab tillar yo‘qolish xavfi ostida turibdi.[5]

Milliy qadriyatlarning ommaviy madaniyat ta’sirida zaiflashuvi ham dolzarb masalalardan biridir. Ayrim yoshlar o‘z milliy madaniyatidan ko‘ra xorijiy madaniyatga ko‘proq qiziqish bildirmoqda. Bu esa madaniy identitetning susayishiga olib kelishi mumkin.

Bundan tashqari, internetdagi global kontent ayrim hollarda milliy til me’yorlarining buzilishiga, sheva va jargonlarning haddan tashqari ko‘payishiga sabab bo‘lmoqda.

Globallashuv sharoitida milliy til va madaniyatni saqlab qolish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Buning uchun quyidagi yechimlar muhim ahamiyatga ega:

1. milliy tilni ta’lim tizimida faol rivojlantirish;
2. sifatli milliy media va internet kontent yaratish;
3. yoshlar orasida kitobxonlik madaniyatini oshirish;
4. milliy san’at va adabiyotni targ‘ib qilish;
5. xorijiy tillarni o‘rganish bilan birga ona tiliga bo‘lgan e’tiborni ham kuchaytirish.

Til va madaniyat millatning ma’naviy ustuni hisoblanadi. Ularni asrab-avaylash har bir jamiyatning muhim vazifasidir.

Xulosa qilib aytganda, globallashuv til va madaniyat rivojiga katta ta’sir ko‘rsatmoqda. Bu jarayon bir tomondan xalqlarni yaqinlashtirib, bilim va axborot almashinuvini kuchaytirayotgan bo‘lsa, ikkinchi tomondan ayrim milliy tillar va madaniyatlar uchun xavf tug‘dirmoqda.

Shu sababli zamonaviy jamiyat globallashuv imkoniyatlaridan oqilona foydalanishi, ayni paytda milliy til va madaniy merosni asrab qolishga alohida e’tibor qaratishi lozim. Milliy identitetni saqlash va rivojlantirish globallashuv davrining eng dolzarb masalalaridan biri bo‘lib qolmoqda.

Shuni alohida ta’kidlash lozimki, til - bu nafaqat aloqa vositasi, balki madaniyatni tarqatish vositasidir. Texnologiyalar esa ushbu jarayonda faqat vosita bo‘lib, ya’ni madaniyatni tez va samarali tarzda yetkazib beruvchi “transport” vazifasini bajaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jenkins J. English as a Lingua Franca: Attitude and Identity. – Oxford University Press, 2007
2. Weinreich U. Languages in Contact: Findings and Problems. – New York: Mouton Publishers, 1953.
3. Myers-Scotton, C. (1993). Duelling Languages: Grammatical Structure in Code-Switching. Oxford University Press.
4. Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. Journal: On the Horizon
5. UNESCO Report on Endangered Languages, 2023.